

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 556 sahifa,
1-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining boshqaruv funksiyalari.....	10
<i>Qarshibayeva Dilfuza Xidirbayevna</i>	
Texnologik mashinalar va jihozlar ta'lim yo'nalishi talabalarida kasbiy kompetensiyani shakllantirishning pedagogik qonuniyatlari va metodologik tizimini ishlab chiqish	15
<i>Elmanov Abbas Begmat o'g'li, Mirzaumidov Asilbek Shuxratjonovich</i>	
Katta yoshdagi guruh bolalarida o'z-o'zini boshqarish qobiliyatini rivojlantirishda o'yinning roli	19
<i>Ergasheva Farangiz Umidjon qizi, Fayzullayev Sharipboy Nurillayevich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ekologik tafakkurni rivojlantirishning dolzarbligi.....	23
<i>Yaxshiboyeva Nargiza Rustamqulovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida inson resurslarini boshqarishda muvozanatlashgan ko'rsatkichlar tizimidan foydalanishning nazariy asoslari	28
<i>Gulmira Jumanova</i>	
Nomoddiy madaniy merosning talaba-yoshlarni yuksak ma'naviyatli shaxs sifatida tarbiyalashdagi ahamiyati.....	33
<i>Erboyev Suxrob Abdusalomovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar va ularda hissiy-irodaning shakllanishi	37
<i>Davlatova Zebo Haydarovna</i>	
Zamonaviy oilada avlodlararo munosabatlarning pedagogik-psixologik xususiyatlari	40
<i>Ochilova Farida Baxriddinovna</i>	
Maktab va oliy ta'lim muassasalarida qizlar kitobxonligini rivojlantirish metodlari.....	44
<i>Qo'chqarova Oysha Oltibayevna</i>	
Buyuk allomalar merosidan foydalanishning metodik holati va mavjud muammolari.....	48
<i>Sevara Mamatkarimova</i>	
Futbol o'yinida to'pga kalla bilan zarba berish.....	53
<i>Xolmaxmatov Boburjon Musurmon o'g'li</i>	
Использование современных инновационных методов в процессе обучения русскому языку в иноязычных группах высшего образовательного учреждения.....	56
<i>Курбанова Шаира Исмаиловна</i>	
Maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlashda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish ...	60
<i>Kushakova Gulnora Egamkulovna, Muhammadiyeva Shaxzoda Sunnatilla qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda musiqa mashg'ulotlari orqali o'quvchilarning kreativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish metodlari.....	63
<i>Muminova Feruza Farxodovna</i>	
Alisher Navoiy merosining yoshlar ma'naviy-estetik tarbiyasidagi ahamiyati.....	70
<i>Qayumxo'jayev Botirxo'ja Ikromxo'ja o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida amaliy topshiriqlar orqali tayanch kompetensiyalarni shakllantirish metodikasini takomillashtirish	74
<i>Saidova Dilnoza Maripovna</i>	
К вопросу о классификации современной антиутопии.....	78
<i>Дмитрий Валерьевич Пулонин</i>	
Когнитивная гибкость как фактор психологического благополучия старшеклассников в период адаптации к новым образовательным требованиям	82
<i>Мукинова Динора Азаматовна</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ingliz tilida ta'lim beruvchi professor-o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini baholash: xalqaro tajribalar qiyosiy tahlili va O'zbekiston amaliyoti	87
<i>Baxtiyarova Muniba Ne'matjon qizi</i>	
Valeologik tarbiya asosida maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini tayyorlashda innovatsion va raqamli yondashuvlar	92
<i>Berkinova Charos Islomovna</i>	
Grammatik tushunchalarni o'rgatish metodikasi.....	96
<i>N. R. Masharipova</i>	

Umumiy o'rta ta'lim tizimini takomillashtirish va o'quvchilar bilimini baholashda xorijiy tajribalardan foydalanish finlyandiya ta'lim tizimi misolida.....	99
Obidova Muqaddas Ro'ziqulovna	
The Difference Between Androgogy and Pedagogy.....	106
Pardayeva Aziza Rahmatilloevna	
Elektr mashinalari fanini o'qitishda raqamli ta'lim texnologiyalari.....	110
Shodiyeva Nozina Shuxrat qizi	
Umumta'lim maktablarida direktor o'rinbosarlarining aksiologik yondashuv asosida boshqaruv funksiyalari va vakolatlari hamda maktablarda ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish yo'llari.....	113
Toxirov Botirjon G'ofurjon o'g'li	
Ispan tili darslarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish usullari	119
Tursunqulov Sanjar Dilmurod o'g'li, Shukurullayeva Feruza Dilmurodovna	
Surxondaryo viloyatida yetishtiriladigan ingichka tolali paxta navlarining qo'llanilishi	124
Ubaydullayeva Komila Bozor qizi	
Bo'lajak tarbiyachilarda empatiya hissini shakllantirishning nazariy asosi	127
Xolmirzayeva Gulbahor Bahodirovna	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi	130
Raximova Dilshoda Xoliqberdiyevna	
Bo'lajak sport murabbiylarida kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish mexanizmlari	134
Sherzod Shuxratovich Boboyorov	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalar sportini rivojlantirishning iqtisodiy va tashkiliy mexanizmlari.....	138
Sangirov Nuriddin Iriskulovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning boshqaruv kompetentligini rivojlantirishning integrativ modeli	142
Rasulova Umida Bahodir qizi	
Yashil pedagogikaning konseptual modeli va tamoyillari.....	146
Raxmatova Dilnoza Abdurashidovna	
Ta'lim jarayoni ishtirokchilarida emotsional barqarorlikni shakllantirishning pedagogik-psixologik asoslari ..	149
Boymatova Munavvar Ravshan qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlashda zamonaviy raqamli platformalardan foydalanish samaradorligi.....	152
Lukmonova Salomat Gafurovna	
Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun pedagogik qo'llab-quvvatlash tizimining shakl, metod va vositalari	157
Farmonova Madina Bahriddin qizi	
Innovatsion boshqaruv tizimlarida qaror qabul qilish va kommunikatsiya samaradorligi	161
Sotvoldiyeva Xurliqo G'ayratjon qizi	
Raqamli ta'lim muhitida maktabgacha yoshdagi bolalarning media savodxonligini shakllantirish metodikasi.....	167
Choriyeva Xurmo Panji qizi	
Maktabgacha ta'lim mutaxassisleri malakasini oshirish tizimining zamonaviy tendensiyalari va raqamlashtirish jarayonlarining pedagogik ahamiyati.....	172
Qosimova Sh. N., Dusmaxamedov A. A.	
Maktab o'quvchilarida o'zini o'zi tarbiyalashni shakllantirishning pedagogik asoslari (8–9-sinflar asosida)..	177
Norxo'jayeva Lobar Nuriddin qizi	
STEAM loyihalar yordamida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy va tanqidiy tafakkurni shakllantirish	181
Mirjamolova Moxira Abdugaffor qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning pedagogik ahamiyati va metodik asoslari.....	188
Axmad Bolqiyev	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini xalqaro baholash dasturlari asosida baholashning pedagogik asoslari.....	191
Shavqiddin Burxonov	
Boshlang'ich ta'limda liderlik va pedagogik menejment muammolari.....	194
Pardaboyev Doston	

Raqamli ta'lim muhiti: tushunchasi, strukturasi va rivojlanish tendensiyalari.....	197
<i>Kulboyeva Dilnoza Abdug'afurovna</i>	
Особенности применения графических органайзеров на практических занятиях по дисциплине “Практикум литературы народов СНГ”.....	199
<i>Татьяна Викторовна Половинкина</i>	
Historical Stages in the Study and Treatment of Scoliosis (Spinal Curvature).....	204
<i>Shermatova Mokhira Baxodir qizi</i>	
Talaba qizlarga badiiy gimnastika cho'qmori yordamida bajariladigan fundamental mashqlarni o'rgatish....	209
<i>Musharafxon Sultanova</i>	
Oliy ta'limda tarbiyaviy ishlarni tashkil etish bo'yicha xalqaro modellarning qiyosiy tahlili.....	213
<i>Ziyotova Madina</i>	
Sport mutaxassislarini tayyorlashda voleybol o'qituvchisining ko'nikmalari va uslubi	216
<i>Turg'unov Baxtiyor O'rolovich</i>	
Matematik masalalarni yechish jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy fikrlash va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirish	220
<i>Yusupova Latofat Nuriddinovna</i>	
Zamonaviy sharoitda bo'lajak o'qituvchilarda deontologik kompetentlikni rivojlantirishning innovatsion texnologiyalari	228
<i>Nasirova Nigora Baxtiyor qizi</i>	
Paraengil atletika mashg'ulotlarida individual yondashuvning ahamiyati	233
<i>Abduxoliqova Shoiraxon Akramjon qizi</i>	
Biologiya fanini o'qitishda xalq pedagogikasi elementlaridan foydalanish orqali ekologik madaniyatni rivojlantirish	239
<i>Baxrombekova Sojidxon Sherzodjon qizi</i>	
Maktab texnologik ta'limida axborot texnologiyalaridan foydalanishning o'quv samaradorligiga ta'siri: o'rta muddatli istiqbollar (2027–2031)	245
<i>Berdiyeva Gulnoza Rizoqulovna, Tursunov Sherzod Ziyat o'g'li, Ismatullayev Javohir Ubaydulla o'g'li</i>	
Axborot texnologiyalaridan foydalanish orqali jismoniy tarbiya va sport tizimini boshqarish samaradorligini oshirish	251
<i>Eryigitov Dilshod Xolboyevich</i>	
Enhancing Speaking Skills Productively in English	255
<i>J. M. Fayzullayev, G. R. Elmonova</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan katta guruh bolalari bilan ishlashning ilmiy-nazariy asoslari	259
<i>Jumanova Iroda Nomozovna, Fayzullayev Sharipboy Nurillayevich</i>	
2–3 yoshli bolalarning maktabgacha ta'lim tashkilotiga ijtimoiy moslashuvi: nazariy va empirik tahlil	263
<i>Klicheva Dilnoza Zulfon qizi</i>	
Inson–texnika tizimida ta'lim olayotgan talabalarda iste'dod namoyon bo'lishining psixologik xususiyatlari	267
<i>Kuvandikova Gulnora Gulamovna</i>	
Bo'lajak pedagoglarning mutaxassis sifatida shakllanishida xavotirlanish holatining namoyon bo'lishi.....	270
<i>Nuriddinov Rasuljon Samitjon o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarni maktabga tayyorlashda zamonaviy psixologik-pedagogik yondashuv.....	274
<i>Nuriddinova Maysara Ikramovna, Kodirova Albina Faridovna</i>	
Talabalarda qaror qabul qilishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	279
<i>Rajabova Go'zal Zarifovna</i>	
Musobaqa oldi psixologik tayyorgarlikning tezkorlikka ta'siri.....	283
<i>Sitora Elova Axmatkulovna</i>	
Pediatrya ta'limida sun'iy intellekt – talaba uchun virtual assistent.....	287
<i>Umarkulov Muhtorali Islomkulovich</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya mutaxassislarida jismoniy savodxonlikni rivojlantirishning pedagogik asoslari.....	290
<i>Xakimov Xurshid Nozimovich</i>	
Сущность и виды познавательной активности детей 5–6 лет.....	294
<i>Джамилова Н. Н., Кудратова М. У.</i>	

Uzluksiz ta'lim jarayonida mustaqil fikrlovchi, ijodkor shaxsni tarbiyalashning pedagogik-psixologik masalalari.....	298
<i>Siddiqova Sanobar Xaydarovna</i>	
Ta'lim jarayonida o'quvchilarning bilish, ijodiy faolligini oshirish.....	301
<i>Siddiqova Sanobar Xaydarovna, Qushoqova Guzal</i>	
Badiiy adabiyotda Ibn Sino obrazining yaratilishidagi o'ziga xosliklar.....	304
<i>Tangirov A. J.</i>	
Ta'lim klasteri asosida zaif eshituvchi bolalarni inklyuziv ta'lim muhitiga moslashtirishning pedagogik mexanizmlari.....	309
<i>Dilnoza Xushvaktovna Ernazarova</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish.....	313
<i>Payzullaeva Gozal Bayrambayevna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda pedagogik mas'uliyat ko'nikmasini rivojlantirishning nazariy-amaliy asoslari.....	317
<i>Maxramova Gulchexra Maxsudbek qizi</i>	
Maxsus ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalardan foydalanishning pedagogik samaradorligi.....	320
<i>Tashkenbayeva Dilafruz Baxtiyor qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy kompetentligini rivojlantirishga qo'yiladigan talablar.....	325
<i>Xazratkulova Shoira Noraliyevna</i>	
Musiq madaniyati darslarida multimedia vositalarida musiq o'qituvchisining kompetensiyaviy tayyorgarligi.....	329
<i>Qudratova Elnoz Ismatillayevna, Ismailova Sevinch, G'oibnazarov Elmurod</i>	
Boshlang'ich ta'limda nutqiy kompetensiyani rivojlantirishning didaktik modeli.....	334
<i>Tillaboyeva Havasxon</i>	
Diskursiv yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutq madaniyatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish.....	340
<i>Boynazarova Nilufar Tilovmurot qizi</i>	
Millatlarning o'ziga xos dunyoqarashining psixologik xususiyatlari.....	346
<i>Murxashev Axmadxon Olimjon o'g'li</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktab o'quvchilarining intellektual-ijodiy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik strategiyalari.....	349
<i>Ergasheva Sitora Baxriddin qizi</i>	
Sinergetik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashni takomillashtirish zarurati va imkoniyatlari.....	353
<i>Xo'shboqova Surayyo Baxtiyor qizi</i>	
Interfaol metodlar asosida o'smirlarda mustaqil tafakkurni rivojlantirish.....	357
<i>Ismoilova Mashxura Mashrabbek qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish.....	360
<i>Kuvanakova Guljaxon</i>	
The Role of Autonomous Learning in Developing English Language Proficiency of University Students in Uzbekistan.....	363
<i>Omonova Kamola, Mutabar Zikriddinova</i>	
Maktablarda fasilitator faoliyatini tashkil etish borasida ayrim mulohazalar.....	366
<i>Qahhorova Marjona Ixtiyor qizi</i>	
Модель и педагогические условия формирования профессиональных компетенций будущих учителей в области информационной безопасности.....	370
<i>Сагинбаева Кымбат Кенжегалиевна, Нуриддинова Майсара Икрамовна</i>	
Boshlang'ich sinf darslarida kreativ fikrlashni rivojlantirishda zamonaviy pedagogik metodlardan foydalanish.....	374
<i>Xudoynazarova Muxlisa Bakhadirovna</i>	
Совершенствование методической компетентности будущих учителей начальных классов на основе креативного подхода.....	377
<i>Дониёрова Лайло Худайбердиевна</i>	
Talabalar guruhida jipslikning shakllanishida liderlikning ta'siri.....	385
<i>Asrarxanova E. A., Bo'riboyeva Mahliyo Anorboy qizi</i>	

Musiqa to'garaklarida o'quvchilarga cholg'u asboblari ijro etishni o'rgatish uslublari	388
<i>Q. Boboqulov, Jazilov Shuhrat Rustamovich</i>	
Состояние проблемы в практике школ Узбекистана на современном этапе	391
<i>Муминова М. Р.</i>	
Paradigmal yondashuv asosida boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabalarining tarbiyaviy kompetensiyalarini rivojlantirishning o'rganilganlik darajasi va nazariy asoslari	394
<i>Hayitova Oydiyov Po'latbekovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida shaxsiy pedagogik kompetensiyani aniqlash metodologiyasi	401
<i>D. O'. Yo'ldosheva, J. A. Jovliyev</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligida aktdan foydalanishning ilmiy asoslari	405
<i>Jo'liboyeva Sevinch Abloqul qizi</i>	
Zamonaviy media matnlarida salbiy his-tuyg'ularni ifodalovchi lisoniy birliklarning qo'llanilishi va ularning kommunikativ-pragmatik funksiyalari	408
<i>Jo'rayeva Nafosatxon Muxsinjon qizi</i>	
Bulutli Web-Gat texnologiyalari muhitida talabalarining fazoviy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish: kvazi-eksperimental tadqiqot natijalari	412
<i>Sangirova Mahfuza Hasanovna</i>	
Hosilaning turli ma'nolari	417
<i>Boqiyev X. X., Hoshimov Muzaffar, Jabborov Muhammadali, Kutliyev Og'abek</i>	
Ko'p o'zgaruvchili funksiyalarning lokal xossalari: barqarorlik va uzluksizlik asoslari	421
<i>Boqiyev X. X., Boyg'uziyeva Shukrona, Amirqulova O'g'iloy, Do'stqulova Charos Bahrom qizi</i>	
Aniq integralning xossalari va uni hisoblash	425
<i>Boqiyev X. X., Sayfullayeva Shabbona, Farhodova Nigina, Alimardonova Nigora</i>	
Ko'p qatlamli neyron tarmoqlarda gradient hisoblash mexanizmi: zanjir qoidasining nazariy va amaliy tahlili	430
<i>Boqiyev X. X., Nuraliyeva Sabrina Shobek qizi, Abdumannonova Jasmina Umarbek qizi, Javliyyeva Dilnura Toshpo'lat qizi</i>	
Ko'p o'zgaruvchi uzluksiz funksiyaning lokal xossalari	435
<i>Boqiyev X. X., Ziyatova Gulxayo Mardon qizi, Samatova Sevinch, Muyitdinova Marvarita</i>	
Kelajak texnologik ta'lim o'qituvchisi qanday bo'lishi kerak?	438
<i>Matyakubov Kamaladin Kuronboyevich</i>	
Umumta'lim muassasalarida ta'lim sifatini boshqarish – dolzarb pedagogik muammo sifatida	441
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
O'zbekistonda muzey ta'limining paydo bo'lishi va rivojlanish tendensiyalari	446
<i>Ismailova Dilfuza Usmonqulovna</i>	
Didaktiv o'yinlarning pedagogik mohiyati va nutq–motorik rivojlanishdagi o'rni	450
<i>Mamasharipova Nargizaxon Elmurod qizi</i>	
Формирование интерпретационных навыков учащихся при изучении прозы в. с. маканина в профильной школе	454
<i>Нуржанова Жазира Бахытжановна</i>	
Nutqi to'liq rivojlanmagan maktabgacha yoshdagi bolalarda so'z boyligini rivojlantirish va shakllantirish shart-sharoitlari	457
<i>Shoaxmedova Surayyo Komilovna</i>	
Bo'lajak logopedlarni og'ir nutq nuqson bilan ishlash jarayonida nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'liqligi	462
<i>Achilova Sevara Djasirkulovna</i>	
Kompyuter tarmoqlari bo'yicha kompetentlik yondashuvi va uning pedagogik mohiyati	467
<i>Nabijonov Dilmurodjon Nodirjon o'g'li</i>	
Дидактические игры как средство повышения интереса учащихся к химии	472
<i>Усмонова Дильноза Тулкуновна</i>	
Robototexnika va sun'iy intellekt ta'limining innovatsion rivojlanishdagi o'rni	475
<i>Shukurov Shuhrat Nasimovich</i>	
O'zbek milliy musiqa ijrochiligining tarixiy taraqqiyoti va ta'limiy jarayonlari	481
<i>Tursunov Xusniddin Isomovich</i>	

Taylor formulasi va uning tatbiqlari	486
<i>Boqiyev X. X., Maxmarayimov Javohir, Qurbonov Shaximbek, Raxmonov Og'abek</i>	
Talabalarning axborot-konstruktiv kompetensiyasining loyihalash imkoniyatlari	491
<i>Olamova Mamura Umarovna</i>	
O'quvchilarda ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarni rivojlantirish metodikasi.....	494
<i>Fayziyeva Gulxayo Erkin qizi</i>	
Ta'lim jarayonida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning nazariy va amaliy asoslari	498
<i>Allamuratova Xurliman Nurilla qizi</i>	
Sibling maqomining shaxs individual-psixologik xususiyatlari rivojlanishiga ta'siri.....	501
<i>Amirjanova Komola, Narkulova Dilrabo</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarida kreativ fikrlashni rivojlantirishning mohiyati.....	505
<i>Bo'riyeva Muxlisa, Urinova Rushana</i>	
Darsdan tashqari tadbirlarda o'quvchilarning nutq madaniyatini yuksaltirishning innovatsion usullari.....	508
<i>Daminova Dilbar Melimurodovna</i>	
Boshlang'ich funksiya va aniqmas integral.....	513
<i>Boqiyev X. X., Isroilova Zahro, Erkinova Shahrizoda, Akbarov Ulug'bek</i>	
O'quvchilarning adabiy-nutqiy kompetensiyalarini axborotli matnlar asosida diagnostika va korreksiya qilish metodikasi.....	517
<i>O'smanova Diloromxon Ziyodinovna</i>	
Yuqori sinf o'quvchilarining voleybol mashg'ulot jarayonida asosiy jismoniy sifatlarning rivojlanishi	520
<i>Ro'zmatova Nadejda Akbarali qizi</i>	
Yosh voleybolchilarda jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishning zamonaviy pedagogik yondashuvlari.....	524
<i>Sabirova Mohinur Islamovna</i>	
Xalq hunarmandchiligidan mashg'ulotlarni o'tkazish tartibi to'g'risida ayrim fikrlar	530
<i>Umarov Raxim Tojiyevich</i>	
TPACK modeli asosida bo'lajak tarix fani o'qituvchilarining kasbiy-ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirish	533
<i>Ziyoyeva Maxfuza Soataliyevna</i>	
Совершенство техники вращений у юных фигуристок в условиях учебно-тренировочной группы 1–2 года обучения.....	538
<i>Федорова С. В.</i>	
Refleksiv yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining pedagogik kompetentligini rivojlantirish metodikasi.....	543
<i>Donabayeva Zebuniso Ma'rufjon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarishda zamonaviy boshqaruv usullaridan foydalanish	547
<i>Xasanova Shaxnoza Zarifevna</i>	
Geymifikatsiya texnologiyasi asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishda oliy ta'limning metodik shart-sharoitlari va pedagogik imkoniyatlari	552
<i>Xaydarova Namunaxon Adhamjonovna</i>	

YOSH VOLEYBOLCHILARDA JISMONIY TAYYORGARLIKNI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY PEDAGOGIK YONDASHUVLARI

Sabirova Mohinur Islamovna

Urganch davlat pedagogika instituti Jismoniy tarbiya va sport
mashg'ulotlari
nazariyasi va metodikasi magistri

Annotatsiya: Ushbu maqolada yosh voleybolchilarda jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishning zamonaviy pedagogik yondashuvlarining nazariy, metodik va amaliy asoslari ilmiy jihatdan tadqiq etilgan. Tadqiqot davomida zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchi-yoshlarning jismoniy tayyorgarligini oshirish, sog'lom turmush tarzini shakllantirish hamda sport mashg'ulotlari orqali ularning funksional imkoniyatlarini rivojlantirish muammolari dolzarb masala sifatida yoritilgan.

Kalit so'zlar: kuch, tezlik, chidamlilik, jismoniy sifatlar, voleybol, egiluvchanlik, chaqqonlik, jismoniy tayyorgarlik, jismoniy tarbiya, sport.

Abstract: This article is devoted to the scientific study of the theoretical, methodological, and practical foundations of modern pedagogical approaches to the development of physical fitness in young volleyball players. The study highlights actual issues related to improving the physical fitness of students and young people within the modern education system, promoting a healthy lifestyle, and enhancing their functional capabilities through sports activities.

Key words: strength, speed, endurance, physical qualities, volleyball, flexibility, agility, physical training, physical education, sports.

Аннотация: Данная статья посвящена научному изучению теоретических, методических и практических основ современных педагогических подходов к развитию физической подготовленности юных волейболистов. В ходе исследования освещены актуальные проблемы повышения физической подготовленности учащихся и молодежи в современной системе образования, формирования здорового образа жизни, а также развития их функциональных возможностей посредством занятий спортом.

Ключевые слова: сила, скорость, выносливость, физические качества, волейбол, гибкость, ловкость, физическая подготовка, физическое воспитание, спорт.

KIRISH

Bugungi kunda jismoniy tarbiya va sport sohasini tubdan takomillashtirish, yosh avlodning jismoniy bar-kamolligini, ularning sog'ligini ta'minlash hamda ularni sog'lom turmush tarziga yo'naltirish jamiyat taraqqiyo-tining ajralmas omillaridan biri sifatida qaralmoqda.

Bunga yorqin dalil sifatida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 19-iyulda tasdiqlangan PQ-274-sonli qarorini misol tariqasida keltirish mumkin. Ushbu qaror voleybol sport yo'nalishini yanada rivoj-lantirish va ommaviyligini oshirish, yoshlar orasidan iste'dodli sportchilarni saralash tizimini yanada mukam-mallashtirish, sohaga zamonaviy sport inshootlarini barpo etish hamda milliy terma jamoalarimizning xalqaro miqyosdagi nufuzli musobaqalarda munosib natijalarga erishishini ta'minlashga yo'naltirilgan.

Zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy sharoitda, o'quvchi yoshlarning harakat faolligi keskin ravishda kamayib borayotgani, passiv hayot tarzi elementlarining shiddat bilan kuchayishi, ularning sog'ligi va jismoniy tayyorgar-ligiga shu jumladan, harakat faoliyatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu sababli umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini ilmiy asosda tashkil etish va sport turlaridan samarali foydalanish, hozirgi kunning dolzarb muammolaridan biri sifatida qaralmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 21-fevraldagi "O'zbekiston-2030" strategiyasini "Yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida"gi PF-37-son Farmoni ijrosini ta'minlash, shuningdek, jamoaviy sport turlariga yoshlarni keng jalb qilish va iqtidorli sportchilarni saralab olish (seleksiya) hamda yuqori mahoratli sportchilarni tayyorlash tizimini takomillashtirish maqsadida: Quyidagilar jamoaviy sport turlarini (voleybol, basketbol, gandbol, regbi, chim ustida xokkey, suv polosi) rivojlantirishning

asosiy yo'nalishlari etib belgilanishi aytib o'tilgan^[2]. Bularning barchasi o'quvchi yoshlarning sog'lom, manan yetuk shaxs bo'lib yetishishi uchun astoydil xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Yoshlarning jismoniy fazilatlarini rivojlantirish masalalari bo'yicha o'zbek olimlaridan Z.S. Artiqov, M. A. Aslanova, B. G'. Boyboboyev, F.A. Kerimov, R.S. Salomov, T.S. Usmonxodjayev, O. Gancharova, N.K. Ro'zmetovlar ning ilmiy ishlarida jismoniy sifatlarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratganlar.

Voleybol bilan shug'ullanuvchi o'quvchilarning jismoniy sifatlarini rivojlantirish muammosi sport pedagogikasi va yoshlar jismoniy tarbiyasi bo'yicha ilmiy tadqiqotlarda ko'p qirrali o'rganilgan. Masalan, MDH va xalqaro olimlar voleybol sportining o'quvchilar jismoniy tayyorgarligiga ta'sirini turli yosh guruhlarida bo'yicha o'rganib, mashg'ulot yondashuvlari va pedagogik metodlarning unumdorligini aniqlashga intilgan.

Hozirgi ta'lim tizimida jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini tashkil etishda an'anaviy usullardan voz kechib, zamonaviy, shaxsga yo'naltirilgan hamda ilmiy asoslangan pedagogik texnologiyalarga o'tish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, voleybol bilan shug'ullanuvchi yosh voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish jarayonida qo'llaniladigan pedagogik yondashuvlar nafaqat jismoniy sifatlarni takomillashtirishga, balki o'quvchilarda motivatsiya, mustaqil fikrlash va sport faoliyatiga ongli munosabatni shakllantirishga ham xizmat qilishi zarur.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ilmiy manbalarda ta'kidlanishicha, yosh voleybolchilarda jismoniy tayyorgarlik darajasi bevosita mashg'ulotlarda qo'llanilayotgan pedagogik texnologiyalar, metod va vositalarning mazmuni hamda ularning ilmiy asoslangan holda tanlanishiga bog'liqdir. Xususan, kompetensiyaviy yondashuv, jumladan faoliyatga qaratilgan ta'lim, modulli mashg'ulot jarayonlari hamda raqamli texnologiyalarni integratsiyalash kabi zamonaviy pedagogik yondashuvlar o'quvchilarning mashg'ulotlarga bo'lgan motivatsiyasini kuchaytirish, mustaqil harakat faoliyatini faollashtirish hamda jismoniy sifatlarning barqaror rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Shuningdek, mashg'ulot jarayonida pedagogik monitoring va teskari aloqani tizimli tashkil etish o'quvchilarning funksional holatini muntazam baholash, yuklamalarni o'z vaqtida korreksiyalash hamda individual rivojlanish trayektoriyalarini shakllantirish imkonini beradi. Bu esa ortiqcha zo'riqlashning oldini olish, mashg'ulotlar xavfsizligini ta'minlash va sport natijalarining barqaror o'sishini qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi.

Ilmiy nuqtayi nazardan kelib chiqib, zamonaviy pedagogik yondashuvlarni jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari tizimiga maqsadli joriy etish yosh voleybolchilarning jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish, ularning funksional imkoniyatlarini kengaytirish hamda sog'lom turmush tarziga barqaror munosabatni shakllantirishning muhim ilmiy-amaliy omili sifatida baholanadi.

Shaxsga yo'naltirilgan pedagogik yondashuv. Zamonaviy ta'lim tizimida shaxsga yo'naltirilgan pedagogik yondashuv o'quvchini ta'lim jarayonining markaziy subyekti sifatida e'tirof etishga asoslanadi. Mazkur yondashuv ta'lim-tarbiya jarayonida o'quvchining individual psixofiziologik xususiyatlari, qiziqishlari, ehtiyojlari, qobiliyatlarini va rivojlanish imkoniyatlarini hisobga olishni nazarda tutadi. Shaxsga qaratilgan yondashuvning bosh g'oyasi - o'quvchi yoshlarning har tomonlama yetuk rivojlanishini ta'minlash, shuningdek uning ichki salohiyatini ro'yobga chiqarish hamda mustaqil va ongli faoliyat yuritishga tayyor shaxsni shakllantirishdan iborat.

Pedagogika nazariyasida shaxsga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyasi gumanistik ta'lim g'oyalari bilan uzviy bog'liq bo'lib, u XX asrning ikkinchi yarmida K. Rogers, A. Maslou, J. Dyui kabi olimlarning ilmiy qarashlari asosida shakllangan. Mazkur yondashuvda o'qituvchi bilim beruvchi emas, balki o'quvchining rivojlanishini yo'naltiruvchi, maslahat beruvchi va pedagogik jarayonni boshqaruvchi sifatida namoyon bo'ladi. Bu vaziyat jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari vaqtida muhim ahamiyat kasbini taqozo etadi, chunki har bir o'quvchining jismoniy rivojlanish darajasi, sog'ligi va mator imkoniyatlari bir-biridan farq qiladi.

Shaxsga yo'naltirilgan pedagogik yondashuvning asosiy tamoyillariga individuallashtirish, differensial yondashuv, faoliyatga yo'naltirilganlik, subyekt-subyekt munosabatlari va refleksiv faoliyat kiradi. Individuallashtirish tamoyili o'quvchilarning yosh, jins, jismoniy tayyorgarlik va psixologik holatlarini hisobga olgan holda mashg'ulotlar mazmunini moslashtirishni talab qiladi. Differensial yondashuv esa bir xil mashqlarni turli murakkablik darajasida bajarish orqali har bir o'quvchining imkoniyatlarini inobatga olish imkonini beradi.

Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarida, xususan voleybol mashg'ulotlari jarayonida shaxsga yo'naltirilgan pedagogik yondashuvning bosh g'oyasi o'quvchilarning o'yin faoliyatiga bo'lgan qiziqishini oshirish, ularning faolligini kuchaytirish va ijobiy emotsional muhitni paydo qilishdan iboratdir. Ushbu yondashuv o'quvchilarning individual morfofunksional, psixofiziologik va kognitiv xususiyatlarini inobatga olgan holda mashg'ulotlarni rejalashtirish va tashkil etishni ta'minlaydi. Natijada har bir o'quvchi o'z qobiliyati va imkoniyatlariga moslashtirilgan harakatlarni bajarish orqali muvaffaqiyat tajribasini his qiladi, bu esa motivatsiyaning barqaror oshishiga va mashg'ulotlarga faollik bilan jalb etilishiga xizmat qiladi.

Shaxsga yo'naltirilgan pedagogik yondashuv jismoniy sifatlarni rivojlantirish jarayonida ham muhim ahamiyatga ega. Kuch, tezkorlik, chidamlilik va chaqqonlik kabi sifatlarning rivojlanishi o'quvchining individual rivojlanish sur'atlari bilan bevosita bog'liqdir. Shu sababli mashg'ulotlar jarayonida yuklama hajmi va intensivligini moslashtirish, dam olish intervallarini to'g'ri belgilash shaxsga yo'naltirilgan yondashuvning muhim pedagogik shartlaridan biri hisoblanadi.

Shaxsga yo'naltirilgan pedagogik yondashuv jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini tashkil etishda yuqori pedagogik samaradorlikni ta'minlaydi. Ushbu yondashuv asosida tashkil etilgan voleybol mashg'ulotlari o'quvchilarning jismoniy sifatlarni rivojlantirish bilan birga, ularning shaxsiy va ijtimoiy sifatlarini ham shakllantirishga xizmat qiladi. Bu esa zamonaviy ta'lim tizimida barkamol shaxsni tarbiyalash vazifalariga to'liq mos keladi.

Zamonaviy ta'lim konsepsiyalarida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv yetakchi o'rinni egallaydi. Ushbu yondashuv voleybol mashg'ulotlari jarayonida har bir o'quvchining:

- biologik rivojlanish darajasi,
- jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichi,
- psixofiziologik holati,
- sportga bo'lgan qiziqishi va motivatsiyasini inobatga olishni taqozo etadi.

Yosh voleybolchilari o'rtasida jismoniy rivojlanish darajasi keskin farqlanishi mumkin. Shu sababli mashg'ulotlarda bir xil yuklama berish ko'pincha kutilgan natijani bermaydi. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv esa mashqlar hajmi va intensivligini individual tarzda belgilash orqali jismoniy sifatlarning samarali rivojlanishini ta'minlaydi.

Differensial va individual yondashuv. Voleybol mashg'ulotlarida differensial yondashuv o'quvchilarni jismoniy tayyorgarlik darajasiga ko'ra guruhlariga ajratish va mashqlarni moslashtirishni nazarda tutadi. Bu yondashuv ayniqsa kuch, tezkorlik va chidamlilik sifatlarni rivojlantirishda yuqori samaradorlikka ega.

Differensial va individual yondashuv zamonaviy pedagogia hamda jismoniy tarbiya nazariyasining muhim metodologik yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu yondashuvlar ta'lim jarayonida o'quvchilarning jins, yosh, psixofiziologik xususiyatlari, sog'ligi, jismoniy tayyorgarlik darajasi va motor imkoniyatlaridagi individual farqlarni hisobga olishga asoslanadi. Pedagogik nuqtai nazardan differensial va individual yondashuvlar o'zaro uzviy bog'liq bo'lib, ularning asosiy maqsadi - har bir o'quvchining optimal rivojlanishini ta'minlashdan iborat.

Individual yondashuv ta'lim jarayonini alohida olingan shaxsning individual xususiyatlariga mos holda tashkil etishni nazarda tutadi. Bu yondashuvda har bir o'quvchi mustaqil pedagogik ta'sir obyekti emas, balki ta'lim jarayonining faol subyekti sifatida qaraladi. Jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida individual yondashuv yuklama hajmi, mashqlar murakkabligi, takrorlar soni va dam olish oralig'ini o'quvchining individual tayyorgarlik darajasiga moslashtirish orqali amalga oshiriladi. Natijada mashg'ulotlar samaradorligi oshib, ortiqcha zo'riqish va jarohatlanish xavfi kamayadi.

Differensial yondashuv jarayaoni esa o'quvchilarni ma'lum mezonlar asosida (jismoniy tayyorgarlik darajasi, jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlari, funksional imkoniyatlari va sport tajribasi) guruhlariga ajratgan holda mashg'ulotlarni tashkil etishni ifodalaydi. Ushbu yondashuv individual yondashuvga nisbatan kengroq pedagogik qamrovga ega bo'lib, bir xil maqsad va vazifalarni turli murakkablik darajasidagi vositalar orqali amalga oshirish imkonini beradi. Ayniqsa, umumta'lim maktablarida va sport to'garaklarida differensial yondashuv jismoniy sifatlarni rivojlantirish jarayonida yuqori samaradorlikni ta'minlaydi.

Voleybol mashg'ulotlari jarayonida differensial va individual yondashuvlar muhim pedagogik ahamiyatga ega. Chunki voleybol texnikasi va taktikasi tezkorlik, kuch, chaqqonlik va koordinatsiyaning turli darajada rivojlanganligini talab etadi. Mashg'ulotlar davomida o'yin vazifalarini, mashqlar intensivligini va texnik elementlarni bajarish murakkabligini o'quvchilarning individual imkoniyatlariga moslashtirish differensial yondashuvning amaliy ifodasi hisoblanadi. Shu bilan birga, alohida o'quvchilar bilan individual ishlash, ularning kamchiliklarini bartaraf etish va kuchli tamonlarini rivojlantirish individual yondashuv orqali amalga oshiriladi.

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, differensial va individual yondashuv asosida tashkil etilgan jismoniy tarbiya mashg'ulotlari o'quvchilarning jismoniy sifatlarning barqaror va izchil rivojlanishiga, mashg'ulotlarga bo'lgan qiziqishining ortishiga hamda sport natijalarining yaxshilanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli mazkur yondashuvlar zamonaviy jismoniy tarbiya va sport metodikasining ajralmas qismi sifatida qaraladi.

Kompetensiyaviy yondashuv. Kompetensiyaviy yondashuv zamonaviy ta'lim tizimida yetakchi metodologik yo'nalishlardan biri bo'lib, u ta'lim jarayonining yakuniy natijasini o'quvchida muayyan bilim, ko'nikma va malakalar majmuasini shakllantirish bilangina cheklab qo'ymaydi, balki ushbu bilim va ko'nikmalarni real faoliyat jarayonida mustaqil va samarali qo'llay olish qobiliyatini rivojlantirishni asosiy maqsad qilib qo'yadi.

Mazkur yondashuvda ta'lim natijasi kompetensiya tushunchasi orqali ifodalanadi, ya'ni o'quvchining nazariy bilimlari, amaliy ko'nikmalari, shaxsiy sifatleri va ijtimoiy tajribasining uyg'unlashgan holati sifatida talqin etiladi.

Jismoniy tarbiya va sport sohasida, xususan voleybol mashg'ulotlarida kompetensiyaviy yondashuv o'quvchilarning faqat texnik harakatlarni o'zlashtirishiga emas, balki o'yin faoliyatida yuzaga keladigan turli vaziyatlarni anglash, tahlil qilish va tezkor qaror qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratiladi. Bu yondashuv voleybolni o'rgatish jarayonida texnik-taktik tayyorgarlik, jismoniy sifatlar, psixologik barqarorlik va kommunikativ ko'nikmalarni yagona tizim sifatida shakllantirishni nazarda tutadi.

Kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etilgan voleybol mashg'ulotlarida o'quvchilarda sport kompetensiyasi shakllanadi. Ushbu kompetensiya quyidagi tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi: o'yin qoidalarini bilish va ularga rioya qilish, texnik elementlarni (to'p uzatish, qabul qilish, zarba berish, to'siq qo'yish) vaziyatga mos ravishda bajarish, jamoaviy harakatlarni muvofiqlashtirish, raqib harakatlarini oldindan bashorat qilish hamda o'yinda yuzaga keladigan muammoli vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatlari.

Voleybol mashg'ulotlarida kompetensiyaviy yondashuvni amalga oshirish jarayonida mashqlar mazmuni o'yin faoliyatiga maksimal darajada yaqinlashtiriladi. Bu jarayonda o'quvchilarga tayyor algoritmlar berishdan ko'ra, ularni mustaqil fikrlashga, vaziyatni baholashga va optimal harakat variantini tanlashga yo'naltirilgan mashqlar tizimi qo'llaniladi. Natijada o'quvchilar nafaqat texnik jihatdan, balki taktik va psixologik jihatdan ham tayyorlanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ilmiy tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, kompetensiyaviy yondashuv asosida olib borilgan voleybol mashg'ulotlari yosh voleybolchilarining jismoniy sifatleri bilan bir qatorda, ularning sportga bo'lgan motivatsiyasi, o'z-o'zini nazorat qilish ko'nikmalari va jamoada ishlash madaniyatining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, o'yin jarayonida mas'uliyatni his qilish, o'z imkoniyatlarini real baholash va sport faoliyatiga ongli yondashish kompetensiyaviy yondashuvning muhim natijalari sifatida namoyon bo'ladi.

Kompetensiyaviy yondashuv voleybol mashg'ulotlarini tashkil etishda zamonaviy pedagogik talablarga to'liq javob beruvchi metodologik asos bo'lib, u yosh voleybolchilarining jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish bilan bir qatorda, ularni mustaqil, mas'uliyatli va raqobatbardosh sportchi shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.

Zamonaviy ta'lim tizimida kompetensiyaviy yondashuv jismoniy tarbiya darslari va sport mashg'ulotlariga ham keng joriy etilmoqda. Ushbu yondashuvda asosiy e'tibor faqat jismoniy ko'rsatkichlarga emas, balki:

- harakat kompetensiyasi,
- sport texnikasini ongli bajarish,
- musobaqaviy vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish,
- o'z jismoniy holatini baholash kabi ko'nikmalarni shakllantirishga qaratiladi.

Voleybol mashg'ulotlarida kompetensiyaviy yondashuv o'yin elementlarini o'rgatish bilan birga, o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligini kompleks rivojlantirishga xizmat qiladi.

Innovatsion va interfaol metodlardan foydalanish. Innovatsion va interfaol metodlardan foydalanish zamonaviy ta'lim va sport pedagogikasining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib, u o'quvchilarning ta'lim jarayonidagi faolligini oshirish, mustaqil fikrlashini rivojlantirish hamda amaliy faoliyatga tayyorlashni nazarda tutadi. Mazkur metodlar an'anaviy, biryozlama axborot uzatishga asoslangan o'qitish shakllaridan farqli ravishda, o'quvchini ta'lim jarayonining faol subyekt sifatida qarashga asoslanadi. Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarida innovatsion va interfaol metodlarning qo'llanilishi o'quvchilarning nafaqat jismoniy sifatlarini, balki intellektual, psixologik va ijtimoiy kompetensiyalarini ham rivojlantirish imkonini beradi.

Voleybol mashg'ulotlari jarayonida innovatsion metodlar, avvalo, o'quv jarayonini ilmiy asosda rejalashtirish, mashqlar tizimini optimallashtirish va pedagogik texnologiyalarni joriy etish orqali namoyon bo'ladi. Jumladan, modulli o'qitish, o'yin texnologiyalari, muammoli vaziyatlar asosida mashqlar tashkil etish hamda raqamli texnologiyalardan foydalanish voleybol mashg'ulotlarining samaradorligini oshiradi. Bu metodlar o'quvchilarning texnik-taktik harakatlarni tez va ongli o'zlashtirishiga xizmat qiladi.

Interfaol metodlar esa voleybol mashg'ulotlarida o'quvchilar o'rtasida faol muloqot, hamkorlik va o'zaro ta'sirni kuchaytirishga qaratiladi. Guruhli mashqlar, juftlikda ishlash, jamoaviy topshiriqlar va rolli o'yinlar interfaol metodlarning amaliy ko'rinishlari hisoblanadi. Ushbu metodlar orqali o'quvchilar jamoada ishlash, sheriklar harakatini muvofiqlashtirish, o'zaro yordam ko'rsatish va sport etikasi qoidalariga amal qilish ko'nikmalarini egallaydilar.

Voleybol mashg'ulotlarida interfaol metodlardan foydalanish texnik elementlarni o'rgatishda ham muhim ahamiyatga ega. Masalan, to'p uzatish yoki qabul qilish mashqlarini kichik guruhlarda tashkil etish, o'yin vaziyatlarini modellashtirish va muammoli topshiriqlar berish o'quvchilarning harakat faoliyatiga ongli yondashuvini ta'minlaydi. Natijada mashg'ulot jarayonida o'quvchilar faqat takrorlash orqali emas, balki tahlil qilish va muhokama qilish orqali ham bilim va ko'nikmalarni egallaydilar.

Ilmiy tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, innovatsion va interfaol metodlar asosida tashkil etilgan voleybol mashg'ulotlari yosh voleybolchilarining jismoniy sifatlarini rivojlantirish bilan bir qatorda, ularning mashg'ulotlarga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi, sport faoliyatiga qiziqishini kuchaytiradi va o'z-o'zini baholash ko'nikmalarini shakllantiradi. Ayniqsa, mashg'ulotlarda faol ishtirok etish orqali o'quvchilarda musobaqaviy faoliyatga tayyorgarlik darajasi yuqori bo'ladi.

Xulasa qilib aytganda, innovatsion va interfaol metodlardan foydalanish voleybol mashg'ulotlarini zamonaviy pedagogik talablarga mos holda tashkil etish imkonini beruvchi muhim metodologik asos hisoblanadi. Ushbu metodlar yosh voleybolchilarining jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish jarayonini samarali, mazmunli va motivatsion jihatdan boyitilgan shaklda amalga ashirishga xizmat qiladi.

So'nggi yillarda jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishda innovatsion pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlarning qo'llanilishi kengayib bormoqda. Jumladan:

- modulli mashg'ulotlar,
- o'yinli texnologiyalar,
- musobaqa elementlari asosidagi mashqlar,
- raqamli monitoring (test va baholash tizimlari) yosh voleybolchilarining mashg'ulotlarga bo'lgan qiziqishini oshiradi.

Ilmiy tadqiqotlarga ko'ra, interfaol metodlardan foydalanilgan voleybol mashg'ulotlarida o'quvchilarning umumiy jismoniy tayyorgarlik darajasi sezilarli darajada yaxshilanadi.

Psixologik-pedagogik yondashuv. Psixologik-pedagogik yondashuv zamonaviy jismoniy tarbiya va sport pedagogikasida muhim metodologik yo'nalishlardan biri bo'lib, u o'quvchilarning shaxsiy-psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim va mashg'ulot jarayonini tashkil etishga asoslanadi. Mazkur yondashuvda o'quvchi shaxsining psixik rivojlanish darajasi, motivatsiyasi, emotsional holati, irodaviy sifatleri hamda jamoa bilan o'zaro munosabatlari pedagogik ta'sirning muhim obyekti sifatida qaraladi. Ayniqsa, yuqori sinf o'quvchilari bilan olib boriladigan voleybol mashg'ulotlarida psixologik-pedagogik yondashuv mashg'ulotlar samaradorligini ta'minlovchi muhim omillardan biri hisoblanadi ^[15].

Yosh voleybolchilari o'smirlikdan yetuklik bosqichiga o'tish davrida bo'lib, bu davrda ularda mustaqillikka intilish, o'zini namoyon qilish ehtiyoji, musobaqaviy faoliyatga qiziqish va ijtimoiy tan olinishga bo'lgan ehtiyoj kuchayadi. Psixologik-pedagogik yondashuv ushbu yosh davriga xos psixologik xususiyatlarni hisobga olib, voleybol mashg'ulotlarini shaxsiy qiziqishlar va ichki motivatsiya asosida tashkil etishni nazarda tutadi. Bu esa o'quvchilarning mashg'ulotlarga ongli va barqaror munosabatini shakllantirishga xizmat qiladi ^[16].

Voleybol mashg'ulotlari jarayonida psixologik-pedagogik yondashuv, avvalo, ijobiy emotsional muhit yaratish orqali amalga oshiriladi. Mashg'ulotlarda qo'llab-quvvatlovchi pedagogik munosabat, o'quvchilarning yutuqlarini e'tirof etish, muvaffaqiyatsizliklarni esa rivojlanish omili sifatida baholash ularning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi. Natijada o'quvchilarda musobaqaviy stressga chidamlilik, psixologik barqarorlik va o'z-o'zini nazorat qilish ko'nikmalari shakllanadi

Psixologik-pedagogik yondashuv doirasida voleybol mashg'ulotlarida kommunikativ va ijtimoiy-psixologik ko'nikmalarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratiladi. Jamoaviy sport turi bo'lgan voleybol o'yinida o'zaro muloqot, sheriklarni tushunish, jamoa manfaatini shaxsiy manfaatdan ustun qo'yish kabi sifatlar muhim ahamiyatga ega. Guruhli mashqlar, rollarni taqsimlash va jamoaviy vazifalarni bajarish orqali o'quvchilarda yetakchilik, hamkorlik va mas'uliyat hissi rivojlanadi ^[18].

Shuningdek, psixologik-pedagogik yondashuv o'quvchilarning individual psixik farqlarini hisobga olishni ham nazarda tutadi. Ba'zi o'quvchilar yuqori raqobat sharoitida samarali faoliyat yuritsa, boshqalari esa qo'llab-quvvatlovchi muhitda yuqori natijalarni namoyon etadi. Ushbu holatni inobatga olgan holda mashg'ulotlarda individual va differensial pedagogik ta'sir usullarini qo'llash voleybol mashg'ulotlarining samaradorligini oshiradi ^[19].

Ilmiy tadqiqotlar natijalariga ko'ra, psixologik-pedagogik yondashuv asosida tashkil etilgan voleybol mashg'ulotlari yosh voleybolchilarining jismoniy sifatleri bilan bir qatorda, ularning psixologik tayyorgarligi, o'zini boshqarish qobiliyati va musobaqaviy faoliyatga tayyorgarlik darajasini sezilarli darajada yaxshilaydi. Ayniqsa, irodaviy sifatlar - qat'iyatlilik, maqsadga intilish va mas'uliyat hissining shakllanishi ushbu yondashuvning muhim pedagogik natijalari sifatida namoyon bo'ladi ^[20].

Yosh voleybolchilarining jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishda psixologik omillar muhim ahamiyatga ega. Motivatsiya, irodaviy sifatlar, stressga chidamlilik kabi ko'rsatkichlar jismoniy mashg'ulotlar samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan hisoblanadi.

Zamonaviy pedagogik yondashuvlar mashg'ulot jarayonida ijobiy psixologik muhit yaratish, rag'batlantirish, musobaqaviy ruhni qo'llab-quvvatlash orqali o'quvchilarning jismoniy imkoniyatlarini to'liq namoyon etishga xizmat qiladi.

Umuman olganda, voleybol bilan shug'ullanuvchi yosh voleybolchilarining jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar:

- mashg'ulotlar samaradorligini oshiradi,
- jismoniy sifatlarning kompleks rivojlanishini ta'minlaydi,
- o'quvchilarning sportga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi,
- sog'lom turmush tarzini shakllantirishga xizmat qiladi.

Shu boisdan, zamonaviy pedagogik yondashuvlarni voleybol mashg'ulotlari tizimiga ilmiy asoslangan holda joriy etish yosh voleybolchilarining jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda muhim metodologik ahamiyat kasb etadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, psixologik-pedagogik yondashuv voleybol mashg'ulotlarini tashkil etishda yosh voleybolchilarining yosh va individual psixologik xususiyatlarini hisobga oluvchi, shaxsni har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan ilmiy asoslangan metodologik tizim hisoblanadi. Ushbu yondashuvni jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirish jarayoniga integratsiya qilish mashg'ulotlar samaradorligini oshirish bilan birga, o'quvchilarda barqaror sport motivatsiyasini shakllantirishga xizmat qiladi.

Yosh voleybolchilarida jismoniy tayyorgarlik darajasini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlarning ahamiyati yuqori ekanligi ilmiy-uslubiy jihatdan asoslandi. Shaxsiga qaratilgan, individual hamda differensial yondashuvlar, kompetensiyaviy va innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish mashg'ulotlar samaradorligini oshirishi, jismoniy sifatlarning rivojlanish sur'atini tezlashtirishi hamda o'quvchilarning sportga bo'lgan qiziqishini kuchaytirishi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 19.07.2024 yildagi PQ-274-son Voleybol sport turlarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 21-fevraldagi "O'zbekiston - 2030" strategiyasini "Yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida"gi PF-37-son Farmoni
3. Матвеев Л. П. Теория и методика Физической культуры-М.: физкультура и спорт 2008.
4. Платонов .В .Н Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. - Киев: Олимпийская литература, 2015.
5. Sidorenko E.V. Sportdagi pedagogik tahlil. - Sankt-Peterburg, 2005.
6. Bompa T., Haff G. Sport mashg'ulotlarini periodizatsiya qilish. - Human Kinetics, 2018.
7. Платонов.В.Н - Спорт тайёргарлиги назарияси Платонов.В.Н - Киев: Олимпическая литература
8. R.S.Salomov - Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati. Toshkent-2015. "ITA PRESS"
9. Islomov A.A. Sport o'yinlarida chaqqonlik va tezkorlik. - Toshkent, 2016.
10. Platonov V.N., Verkhoshanskiy Yu.V. Jismoniy sifatlar va sport tayyorgarligi. - Kiyev, 2010.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.